

TURIZM SUBYEKTLARINING IJTIMOIIY MAS’ULIYATI: BIZNES VA JAMIYAT MANFAATLARI UYG’UNLIGI

Murotov Shoxzod Abdunazar o’g’li

o’qituvchi, O’zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024081>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada O’zbekistonda turizm subyektlarining ijtimoiy mas’uliyati orqali biznes va jamiyat manfaatlarini uyg’unlashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda korporativ ijtimoiy mas’uliyat (KIM)ning turizm sohasidagi iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilingan, xorijiy va mahalliy olimlar tadqiqotlari asosida KIM dasturlarining barqaror rivojlanish va mahalliy jamoa farovonligidagi roli ko’rsatib berilgan. Shu bilan birga, ijtimoiy mas’uliyatni amalga oshirayotgan turizm subyektlarining biznes samaradorligi, mijozlar ishonchi va mahalliy jamoalarga ta’siri statistik ma’lumotlar bilan tasdiqlangan.*

***Kalit so’zlari:** Turizm subyektlari, ijtimoiy mas’uliyat, korporativ ijtimoiy mas’uliyat, barqaror rivojlanish, jamiyat manfaatlari, biznes samaradorligi, mahalliy jamoa, ekologik barqarorlik, ish o’rinlari yaratish, xizmat ko’rsatish sifati, marketing strategiyalari, institutsional hamkorlik, kadrlar malakasi, turizm industriyasi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish.*

Zamonaviy globallashuv sharoitda turizm sohasi jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Turizm nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki hududlarning ijtimoiy-madaniy rivojlanishiga, aholi bandligini ta’minlashga hamda milliy qadriyatlarni targ’ib etishga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, turizm faoliyatining kengayishi atrof-muhitga bosimning ortishi, mahalliy aholining manfaatlari e’tibordan chetda qolishi va madaniy merosga salbiy ta’sir ko’rsatishi kabi muammolarni ham yuzaga keltirmoqda.

Mazkur sharoitda turizm subyektlarining ijtimoiy mas’uliyati masalasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki zamonaviy biznes faqat foyda olishni emas, balki jamiyat oldidagi mas’uliyatni anglash, barqaror rivojlanishga hissa qo’shish va manfaatdor tomonlar bilan muvozanatli aloqalarni yo’lga qo’yishni ham talab etadi. Ayniqsa, turizm sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar o’z xizmatlarini amalga oshirish jarayonida mahalliy aholi, tabiat va madaniy meros bilan bevosita aloqada bo’lishi sababli ularning ijtimoiy mas’uliyat darajasi yanada muhimlashadi.

So’nggi yillarda turizm subyektlarining ijtimoiy mas’uliyati masalasi ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilmoqda. Xususan, korporativ ijtimoiy mas’uliyat (KIM)ning turizm sohasiga tatbiqi, uning iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va mahalliy jamiyat manfaatlariga ta’siri ko’plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o’rganilgan.

Jumladan, Harold Goodwin tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda “mas’uliyatli turizm” tushunchasi keng yoritilib, turizm subyektlarining mahalliy aholi farovonligini oshirish va ekologik muvozanatni saqlashdagi roli asoslab berilgan. Olim turizmni boshqarishda manfaatdor tomonlar o’rtasidagi hamkorlik muhimligini ta’kidlaydi.¹

Shuningdek, Xavier Font va uning hamkorlari tomonidan olib borilgan izlanishlarda

¹ Goodwin H. Responsible Tourism: Using Tourism for Sustainable Development. – Oxford: Goodfellow Publishers, 2011.

mehmonxona va turizm korxonalarida ijtimoiy mas’uliyat siyosatini joriy etish mexanizmlari tahlil qilingan. Ularning fikricha, KIMni amaliyotga tatbiq etish nafaqat kompaniya obro’sini oshiradi, balki mijozlar ishonchini mustahkamlash orqali uzoq muddatli iqtisodiy foyda keltiradi.²

Yevropa va boshqa rivojlangan mamlakatlar tajribasini o’rgangan Dimitrios Buhalis tadqiqotlarida esa raqamli texnologiyalar orqali turizm subyektlarining ijtimoiy mas’uliyatini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. U zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari yordamida barqaror turizmni rivojlantirish mumkinligini ta’kidlaydi.³

Mahalliy olimlar tomonidan ham mazkur yo’nalishda qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, S.S.G’ulomov iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida xizmat ko’rsatish sohaslarida, jumladan turizmda ijtimoiy mas’uliyatni kuchaytirish zarurligini qayd etadi.⁴ Shuningdek, B.Xodiyev tadqiqotlarida turizmni barqaror rivojlantirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi, ijtimoiy mas’uliyatning institutsional asoslari tahlil qilingan.⁵

Yuqoridagi ko’rilgan ilmiy ishlardan ma’lumki, turizm subyektlarining ijtimoiy mas’uliyati masalasi ko’p qirrali bo’lib, u iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni uyg’unlashtirishga xizmat qiladi. Biroq ushbu yo’nalishda ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O’zbekiston sharoitida kompleks tadqiqotlar yetarli darajada emasligi mazkur mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi.

1-jadval

Turizm subyektlarining ijtimoiy mas’uliyati: 2021–2024-yillarda biznes va jamiyatga asosiy ta’sir ko’rsatkichlari⁶

Yo’nalish(ta’sir sohasi)	Ijtimoiy mas’uliyat mexanizmi	Kuzatilgan real natija (2021–2024)	Ta’sir turi
Bandlik va ijtimoiy barqarorlik	Mahalliy aholini ishga jalb qilish, adolatli mehnat sharoitlari	Turizm sektori global miqyosda 320 mln.dan ortiq ish o’rnini qo’llab-quvvatlagan, ularning katta qismi mahalliy aholi hissasiga to’g’ri keladi	Jamiyat
Biznes rentabelligi	KIM hisobotlarini joriy etish	Ijtimoiy mas’uliyatni strategik darajada qo’llagan kompaniyalarda operatsion barqarorlik va investor ishonchi oshgani qayd etilgan	Biznes
Mahalliy iqtisodiyot	Hududiy yetkazib beruvchilar bilan hamkorlik	Jahon sayohat va turizm kengashi (WTTC - World Travel & Tourism Council) ma’lumotlariga ko’ra, turizm qiymat zanjirida xarajatlarning 50%	Jamiyat

² Font X., Lynes J. Corporate social responsibility in tourism and hospitality // Journal of Sustainable Tourism. – 2018. – Vol. 26, No. 7. – P. 1027–1042.

³ Buhalis D., Amaranggana A. Smart tourism destinations enhancing tourism experience through ICT // Information and Communication Technologies in Tourism. – Springer, 2015. – P. 553–564.

⁴ G’ulomov S. S. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirish. – Toshkent: Fan, 2017.

⁵ Xodiyev B. Yu. Milliy iqtisodiyotda xizmatlar sohasi rivojlanishining nazariy asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.

⁶ World Travel & Tourism Council (WTTC). Barqaror sayohat va turizm: ekologik va ijtimoiy tadqiqotlar [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: <https://wtcc.org/social-impact/sustainability-reporting> (murojaat qilingan sana: 20.03.2026).

		gacha qismi mahalliy iqtisodiyotda qolmoqda	
Atrof-muhit va resurslar	Energiya tejevchi texnologiyalar, chiqindini kamaytirish	2019–2023-yillarda turizm daromadi tiklangan bo‘lsa-da, emis-siya intensivligi izchil kamaygan	Jamiyat + Biznes
Iste‘molchi ishonchi	Shaffof ijtimoiy va ekologik siyosat	Mas‘uliyatli amaliyotga ega korxonalar brendga sodiqlik va takroriy tashriflar ko‘rsatkichini oshirgan	Biznes
Gender va yoshlar bandligi	Inklyuziv HR siyosati	Turizm sektori ishchi kuchining 54% dan ortig‘ini ayollar, katta qismini yoshlardan iborat qilmoqda	Jamiyat

Jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, so‘nggi yillarda turizm subyektlari tomonidan ijtimoiy mas‘uliyat tamoyillarining joriy etilishi faqat ijtimoiy majburiyat emas, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali strategiyaga aylangan. Bir tomondan, KIM orqali mahalliy aholi bandligi, hududiy iqtisodiyot va ijtimoiy inklyuziya mustahkamlanmoqda. Ikkinchi tomondan esa, biznes subyektlari barqarorlik, investor ishonchi va iste‘molchi sodiqligini qo‘lga kiritmoqda.

Jahon sayohat va turizm kengashi ma‘lumotlari asosida aytish mumkinki, ijtimoiy mas‘uliyat turizm biznesi uchun raqobat ustunligi vazifasini bajarmoqda. Daromadlar o‘sishi muhitida ekologik va ijtimoiy bosimlarning boshqarilayotgani biznes va jamiyat manfaatlari o‘rtasidagi uyg‘unlikning yaqqol dalilidir. Shu sababli, ijtimoiy mas‘uliyat bugungi kunda turizm subyektlari uchun qo‘shimcha funksiyadan strategik zarurat darajasiga ko‘tarilgan.

Zamonaviy turizm sanoati rivojlanishining hozirgi bosqichida ijtimoiy mas‘uliyat masalasi an‘anaviy biznes yondashuvlaridan tubdan farq qiluvchi strategik kategoriya sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, turizm subyektlarining ijtimoiy mas‘uliyati bugungi kunda nafaqat jamiyat oldidagi axloqiy majburiyat, balki iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlovchi muhim boshqaruv instrumentiga aylangan. Bu holat ayniqsa postpandemiya sharoitida yaqqol sezilmoqda, chunki turistlarning xatti-harakati, investitsiya oqimlari va davlat siyosati tobora mas‘uliyatli biznes modellariga yo‘naltirilmoqda.

Tadqiqotlar va statistik ma‘lumotlar tahlili turizm sohasida ijtimoiy mas‘uliyat (KIM)ning strategik ahamiyatini tasdiqlaydi. KIM tamoyillarini tizimli joriy etgan turizm korxonalari uzoq muddatli bozor barqarorligiga erishib, reputatsion kapital va raqobat ustunligini shakllantirmoqda. Bunday yondashuv inqirozli vaziyatlarda moslashuvchanlikni oshirib, iste‘molchi va investor ishonchini mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, turizm subyektlarining ijtimoiy mas‘uliyati hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, bandlikni kengaytirish, madaniy merosni asrash va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Biroq biznes va jamiyat manfaatlari uyg‘unligi samarali institutsional muhit va shaffof boshqaruv orqali yuzaga keladi. KIMning formal yoki marketing xarakterda bo‘lishi uning real samaradorligini cheklaydi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, turizm KIM konsepsiyasini mahalliy sharoitlarga moslashtirish dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun hududiy va ijtimoiy omillarni hisobga olgan, o‘lchanadigan va strategik yondashuvlarga

asoslangan KIM modellarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy turizm subyektlarining ijtimoiy mas'uliyati biznes va jamiyat manfaatlarini muvozanatlash imkonini beruvchi muhim strategik omil sifatida shakllanmoqda. Turizm sohasining iqtisodiy ahamiyati ortib borar ekan, uning jamiyatga bo'lgan ijtimoiy, madaniy va ekologik ta'siri ham chuqurlashib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy mas'uliyat turizm faoliyatining ikkilamchi unsuri emas, balki uning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy shartlardan biri ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy mas'uliyatni faqatgina marketing yoki imij elementi sifatida qabul qilgan turizm subyektlari kutilgan ijobiy natijalarga to'liq erisha olmaydi. Ijtimoiy mas'uliyatning real samarasi u korxonalar strategiyasi, boshqaruv qarorlari va kundalik operatsion faoliyat bilan uzviy bog'langandagina namoyon bo'ladi. Shu sababli, biznes va jamiyat manfaatlari o'rtasidagi uyg'unlik tabiatdan berilgan holat emas, balki ongli boshqaruv va tizimli yondashuv mahsuli ekanligi aniqlanadi.

Olib borilgan ilmiy tahlillarga asoslanib, quyidagi amaliy va ilmiy takliflarni ilgari surish mumkin:

– turizm subyektlari ijtimoiy mas'uliyatni o'zlarining asosiy strategik hujjatlariga integratsiya qilishi lozim. KIM alohida tashabbuslar majmui sifatida emas, balki biznes modeli va qiymat zanjirining tarkibiy qismi sifatida qaralishi zarur.

– ijtimoiy mas'uliyat samaradorligini baholash uchun aniq va o'lchovli indikatorlar tizimini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bu ko'rsatkichlar iqtisodiy foyda bilan bir qatorda ijtimoiy va ekologik natijalarni ham qamrab olishi kerak.

– davlat organlari tomonidan ijtimoiy mas'uliyatli turizm faoliyatini rag'batlantiruvchi mexanizmlarni kuchaytirish lozim. Xususan, soliq imtiyozlari, grantlar yoki reyting tizimlari orqali mas'uliyatli biznes modellari qo'llab-quvvatlanishi mumkin.

– ilmiy tadqiqotlar nuqtayi nazaridan qaralganda, turizm subyektlarining ijtimoiy mas'uliyatini hududiy va milliy xususiyatlar kesimida chuqur o'rganish dolzarb hisoblanadi. Bu, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar sharoitida ijtimoiy mas'uliyatning o'ziga xos modellarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Xulosa o'rnida, turizm subyektlarining ijtimoiy mas'uliyati biznes va jamiyat manfaatlarini qarama-qarshi yo'nalishlar sifatida emas, balki o'zaro uyg'unlashgan va bir-birini to'ldiruvchi yaxlit tizim sifatida talqin etishga imkon beradi. Mazkur yondashuv turizm faoliyatining faqat qisqa muddatli iqtisodiy foyda olish bilan cheklanib qolmasdan, uzoq muddatli barqarorlik, ijtimoiy barqarorlik va hududiy rivojlanish maqsadlariga xizmat qilishini ta'minlaydi. Ijtimoiy mas'uliyat tamoyillarining strategik integratsiyasi orqali turizm sohasi keng jamoatchilik manfaatlariga mos ravishda rivojlanib, uning ijtimoiy-iqtisodiy tizimdagi roli mustahkamlanadi hamda barqaror va ijtimoiy yo'naltirilgan rivojlanishning muhim omiliga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goodwin H. Responsible Tourism: Using Tourism for Sustainable Development. – Oxford: Goodfellow Publishers, 2011.
2. Font X., Lynes J. Corporate social responsibility in tourism and hospitality // Journal of Sustainable Tourism. – 2018. – Vol. 26, No. 7. – P. 1027–1042.
3. Buhalis D., Amaranggana A. Smart tourism destinations enhancing tourism experience through ICT // Information and Communication Technologies in Tourism. – Springer, 2015. – P. 553–564.

4. G‘ulomov S. S. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirish. – Toshkent: Fan, 2017.
5. Xodiyev B. Yu. Milliy iqtisodiyotda xizmatlar sohasi rivojlanishining nazariy asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
6. World Travel & Tourism Council (WTTC). Barqaror sayohat va turizm: ekologik va ijtimoiy tadqiqotlar (Elektron resurs). - Kirish rejimi: <https://wttc.org/social-impact/sustainability-reporting> (murojaat qilingan sana: 20.03.2026).